

ЧИТ.ЗАЛ

ISSN 0869-6063

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

1993 2

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. А. Плетнева (главный редактор),

А. А. Аскарлов, Л. А. Беляев (зам. главного редактора),
А. В. Виноградов, В. И. Гуляев (зам. главного редактора),
А. П. Деревянко, О. М. Джапаридзе, Г. А. Кошеленко,
В. П. Любин, Т. И. Макарова, В. М. Массон,
Н. Я. Мерперт, Э. С. Мугуревич, Р. М. Мунчаев,
В. С. Ольховский (отв. секретарь), **Т. М. Потемкина,**
Б. А. Рыбаков, В. В. Седов, П. П. Толочко, В. Л. Янин

АХМАД РАШИД АБДАРРАЗАК

О ХАРАКТЕРЕ ПАТИНЫ НЕОЛИТИЧЕСКИХ ОРУДИЙ ИЗ СМЕШАННЫХ КОМПЛЕКСОВ СТОЯНОК ОТКРЫТОГО ТИПА ЮЖНОЙ АРАВИИ

(по материалам района аль-Абр)

Участвуя в работе Советско-Йеменской Комплексной экспедиции (СОЙКЭ) зимой 1990 г. с целью поиска неолитических памятников (так как научная информация об этой эпохе скудна), автор провел археологическую разведку в районе Аль-Абр, который находится на северо-востоке Йеменской республики и граничит: на юге — с пустыней Рамлат-эс-Саб'атеин, на северо-западе — с пустыней Шокат-эль-Харита. Горная цепь, пересекающая почти всю центральную территорию Аль-Абр, связывает ее с Хадрамаутским плато на востоке и западным нагорьем Южной Аравии на западе. Большая часть центральной области Аль-Абр отличается от пустыни Руб-эль-Хали отсутствием барханов и дюн. Ее пески почти неподвижны. Стоянки каменного века сосредоточены в основном на плато, на площадках мысов, на горных холмах, у подножья гор, у сухих долин, в самой пустыне, в больших впадинах и вокруг них. Самые ранние памятники расположены на высоких местах, более молодые спускаются в долины. Такое расположение памятников в целом характерно для пустынной части Аравийского полуострова [1, с. 14—18; 2, с. 105; 3, с. 13].

Автор обнаружил 18 месторождений открытого типа со смешанным материалом. Месторождения располагаются в четырех географических пунктах: Аль-Уахд, Тараф-аль-Айн¹, Хэсн-аль-Абр, Аль-Фарша.

Материал этих местонахождений имеет на себе значительные следы выветривания, как и на артефактах Хадрамаутского плато [4, с. 113], и на материалах других памятников открытого типа Южной Аравии. При изучении подобных памятников в первую очередь следует определить значимость данного фактора в комплексном анализе памятников открытого типа, так как без учета изменения поверхности предметов возможны серьезные ошибки в датировке ввиду того, что материал памятников Аравийского полуострова бывает смешанным: от раннего периода каменного века до поздних этапов его развития [1, с. 14; 5, с. 137; 6, с. 21; 7, с. 18; 8, с. 6 и др.].

Автору представляется, что изучение и расчленение материала памятников открытого типа с опорой только на технико-типологические показатели и без учета пост-депозиционных изменений поверхности каменных изделий затруднено, поскольку техника расщепления в эпоху камня в Южной Аравии эволюционирует медленно и архаичные формы изделий в более поздние периоды сохраняются долго. Тем не менее «в районах, где памятники со слоем редки, решать вопросы, связанные с заселением их территории древними людьми, все равно необходимо, а для этого требуется развитие методики исследования любого варианта палеолитического источника, дающего определенную информацию по данному вопросу» [9, с. 61]. В настоящее время совершенствуется методика изучения стоянок открытого типа с разрушенным культурным слоем по описанию внешних признаков

¹ Среди местного населения этот пункт известен как Хошм-аль-Айн.

сохранности, которые учитываются в относительной хронологии: раньше — позже. В зависимости от условий сохранности учитываются ведущие факторы воздействия: «изношенность» и окатанность [10, с. 11, 12]; пустынный загар [5, с. 136—138]; выветривание и патина [8, с. 6, 11]; окатанность и ожелезненность [11, с. 93, 94; 12, с. 196—199; 9, с. 88—93]; патина, выветривание и окатанность [13, с. 30]; коррозия [14, с. 14]; десквамация [15, с. 30—32]; цвет патины [16, с. 14; 17, с. 17, 18; 18, с. 120].

Автор исходит из того, что сохранность поверхности предмета, ввиду редко встречаемых стратифицированных памятников на Аравийском полуострове, а также с учетом особенностей географических и геоморфологических условий (полупустыня и пустыня), может являться основанием для относительной датировки материала. Для более точного определения его принадлежности к археологическому периоду рассматривается набор типов наиболее распространенных орудий, характерных для определенного периода каменного века и описанных в литературе. В рамках этого набора орудий определяется характер патины для каждого периода каменного века.

Выветривание и образование патины являются одними из элементов археологизации каменного инвентаря. Под термином «патина» в литературе обычно понимается изменение поверхности предмета [19, с. 1—26; 16, с. 17—24; 10, с. 12], который приобретает в результате химического [20, с. 98; 9, с. 90, 91; 19, с. 1—26] и механического воздействий (как окатанность, заглаженность и др.) [9, с. 90].

Под термином «патина», применительно к исследуемому материалу, автор понимает изменение внешней поверхности артефактов с приобретением нового цвета, который может сопровождаться люстражем, ноздреватостью и другими признаками древности. Характер слоя поверхности зависит от продолжительности залегания предмета на поверхности земли, от меры воздействия факторов, при которых химический процесс становится более или менее активным, от качества самого сырья при единых условиях сохранности. Среди факторов, влияющих на образование патины в Южной Аравии, определяются: химические (окисление, выщелачивание, усушение) и физические (солнечный загар, температура, ветер, песок, количество осадков; свойства почвы, оказывающие большее влияние на предметы, находящиеся непосредственно в почве).

Характер поверхностного слоя предмета является основным критерием для расчленения имеющегося материала на хронологические группы. Но важно обратить внимание на конкретные условия образования патины на материалах памятников определенной территории. К таким условиям относятся: единые географо-геоморфологические и климатические обстоятельства; однородное залегание изучаемого инвентаря; качественный состав и физические свойства сырья, даже его естественный цвет, и некоторые конкретные особенности предметов: так, например, равномерная патина на артефакте, обожженность, толщина заготовок, особенности вторичного использования [21, с. 39] и др.

Цвет патины имеет свойство со временем приобретать темные оттенки: от светлого до коричневого и от темно-коричневого до черного.

При работе с материалом было обращено внимание на то, что в зависимости от естественного цвета сырья патинизированные предметы одинакового возраста имеют разные оттенки. Сырье с изначально темным цветом в процессе патинизации приобретает более темные оттенки, чем предметы, изготовленные из светлого сырья. Новый приобретенный цвет становится результатом сочетания общих черт, которые характерны для каждого этапа патинизации (т. е. процесс патинизации имеет свои закономерности) независимо от первоначального цвета, и специфических особенностей, свойственных сырью определенного цвета. При сравнении последовательных уровней патинизации сырья, разного по цвету, хорошо заметны влияние естественного цвета сырья на патинизированных предметах позднего времени и господство цвета патины над естественным цветом сырья на древних артефактах. Связь естественного цвета сырья и цвета патины

тем более заметна, чем моложе объекты; на образцах нижних периодов она не ощущается.

Преемственность уровней патинизации хорошо прослеживается, если рассматривать сырье в рамках одного первоначального цвета. Но описать изменение патины в рамках сырья одного цвета автору удалось только на кварците. Выделенные уровни патины кварцита послужили вспомогательным средством проверки при сравнении с уровнями патин других пород сырья.

В Южной Аравии для артефактов обычной является неравномерная патинизация: темная патина с люстражем более выражена на верхней стороне предмета, подверженной солнечным лучам, чем на стороне, лежащей на поверхности земли. При равномерной патине одинаковый цвет распространяется на обе стороны предмета. Такая патина является показателем перемещения изделий, что позволяет считать их несколько более древними, чем односторонне патинизированные артефакты со схожим обликом патины. Автор относит их на одну стадию ниже.

Темный цвет патины обожженных предметов не может быть свидетельством архаичного возраста изделия, поскольку на них значительное влияние оказал огонь. Цвет патины темнее и на заготовках малой толщины. Здесь процесс патинизации происходил быстрее, чем на обычных заготовках того же возраста.

Патина вторичной обработки при повторном использовании архаичных заготовок имеет относительно более темные оттенки, чем патина артефактов первичного использования того же возраста ввиду того, что архаичная заготовка была подвержена сильной патинизации, которая проникла в глубь сырья. Когда же новая вторичная обработка наносилась на патинизированный предмет, она изначально имела патину той или иной интенсивности. Нужно отметить, что вторичное использование наблюдается и на нуклеусах, которые имеют следы разновременного снятия заготовок.

При создании шкалы уровней патинизации материал был условно разделен на две категории: 1) инвентарь первичных артефактов (все предметы, за исключением орудий со сплошной обработкой); 2) инвентарь со сплошной обработкой (вторичная обработка полностью покрывает всю заготовку).

Первичные артефакты, в состав которых входят предметы первичного использования (заготовки, имеющие патину, совпадающую с патиной их вторичной обработки) и вторичного использования (архаичные заготовки, на которых произведена вторичная обработка, чья патина отличается от характера патины заготовки), в том числе и нуклеусы, были сгруппированы по характеру первоначальной патины предметов для того, чтобы точно проследить уровни патинизации, определить группы артефактов с различной интенсивностью патины.

Предметы, имеющие сплошную обработку, были также сгруппированы по уровням патинизации. Они изготовлены из заготовок первичного и вторичного использования, среди них много орудий; по которым можно определить археологический период и соответствующие ему уровни патинизации. Патина этих орудий послужила эталоном при объединении с ними групп первичных артефактов, имеющих одинаковый характер патины.

Инвентарь вторичного использования имеет разновозрастную патину (заготовки и вторичной обработки). Эта группа была выделена из состава каждого уровня патинизации, определенного ранее по патине первичной заготовки. Характер расположения вторичной обработки инвентаря разделяется на частичный (вторичная обработка не покрывает всю заготовку, оставляя участки от предыдущей патины) и краевой (вторичная обработка произведена на краях). Каждая категория на каждом уровне патины отдельно сгруппирована по характеру патины вторичной обработки: частичные — по группам на основе патины обработки их поверхности, краевые — на основе патины обработки краев. Эталоном для них послужила патина предметов первичного использования.

В ходе дальнейшего анализа для выяснения причин возникновения и развития

явления вторичного использования высчитываются процентные отношения вторичного использования каждого сырья в составе каждой стадии патинизации.

Методика предлагаемого изучения материала стоянок открытого типа по уровням патинизации с сопоставлением типов орудий была разработана на основе изучения инвентаря 18 местонахождений района Аль-Абра. Но сначала описываются уровни патинизации на материале памятника Тараф-аль-Айн 4, поскольку он имеет наиболее многочисленную коллекцию артефактов из всех, обнаруженных нами в этом районе. Этот памятник послужит для нас своеобразным эталоном при сравнении его с коллекциями других местонахождений данного района при вычленении неолитического инвентаря.

Тараф-аль-Айн 4

Памятник расположен в 44 км от населенного пункта Хэсн-аль-Абр. Материал концентрировался на пологом склоне холма, который является остатком горного образования и находится в русле небольшой сухой долины Ом-аль-Эль-Ган, окружающей этот холм со всех сторон. Максимальная высота холма ~ 7 м от уровня русла, направление пологого склона с юга на север. Примерная площадь концентрации каменных артефактов 50 × 40 м². Материал лежал на слегка наклонной, открытой солнцу поверхности. Судя по внешнему облику, на нем нет признаков переотложенности (окатанности, сглаженности и др.). В редких случаях встречаются предметы, которые вызывают затруднения в определении места в предлагаемой системе уровней патинизации, что, вероятно, вызвано иными условиями сохранности; возможно, они долгое время находились в почве, а затем оказались на поверхности или принесены из таких мест, где существовали условия для образования патины молочного цвета.

Предварительно нужно отметить, что ввиду ограниченности времени сбор материала проходил двумя путями: или с общей площади распространения находок, по возможности, не нарушая концентрацию инвентаря (он получил название «Коллекция образцов»), или с 1 м² с наибольшей концентрацией (он получил название «Коллекция сплошного сбора (с 1 м²)»).

«Коллекция образцов». Поскольку, как отмечалось выше, разное сырье по-разному реагирует на процесс патинизации, имеет смысл описывать этот процесс по каждому виду сырья в отдельности.

Кремнистый известняк — при предметах. Имеет сильные следы выветривания. При рассмотрении патины кремнистого известняка обращалось внимание не только на ее цвет, но и на десквамацию, ноздреватость, пористость поверхности. Весь материал объединяется в следующие три группы: 1-я — патина черно-коричневого цвета с люстражем. Выщербинки на некоторых участках поверхности нарушили слой патины и на ее месте образовался новый патинизированный слой, отличающийся по цвету от патины остальной поверхности. Глубина лунок 1—4 мм; 2-я — патина темно-коричневого цвета. Лунки покрывают большую часть поверхности. Люстраж выражен сильнее, чем в предыдущем типе. Глубина лунок 1—2 мм; 3-я — патина темно-умбрового цвета, слабый люстраж. Лунки небольшие по размерам, имеют незначительную глубину. Нужно отметить, что патина данного сырья имеет равномерный характер, глубокая, с различной степенью ноздреватости, от слабой до сильной. Архаичность прослеживается и по технико-типологическим параметрам. Среди имеющихся в коллекции предметов один бифас. Этот вид сырья характерен здесь для более древних периодов каменного века, чем неолит.

Кварцит — 14 предметов. Патинизация на кварците зависит от структуры сырья. Из-за зернистости патина покрывает его поверхность не равномерно, а представлена в виде черных точек в порах предмета. Их концентрация и цвет артефакта зависят от времени пребывания предмета на поверхности земли. В редких случаях патина выражена сплошным темным пятном на каком-то участке поверхности. Это проявляется на тех кварцитовых предметах, которые имеют

относительно гладкую поверхность. Основные черты патины на кварцитовых предметах: цвет, звездчатый люстраж, «жирность», концентрация точек.

По цвету кварцит разделяется на: 1) желтовато-белый (7 экз.); 2) светло-серый полупрозрачный (3 экз.); 3) розовато-серый (2 экз.); 4) красновато-коричневый (1 экз.); 5) темно-серый (1 экз.).

А. Уровни патинизации желтовато-белого кварцита.

Группы: 1-я — патина темно-умбрового цвета с черными точками, покрывающими почти всю поверхность предметов (1 экз.); 2-я — патина темно-бурого цвета с желтыми прожилками и темными точками, покрывающими большую часть поверхности предмета (1 экз.); 3-я — патина табачно-бурого цвета с желтыми прожилками. Темные точки занимают незначительную часть поверхности предмета, располагаются как морщины (1 экз.); 4-я — патина от бледно- до желтовато-бурого цвета с немногочисленными мелкими темными точками, сосредоточенными на определенных участках поверхности предмета (3 экз.); 5-я — патина кремового цвета с желтым оттенком, с немногочисленными мелкими темными точками. Последний уровень патинизации не маскирует естественный цвет кварцита. Тонкий слой патины чувствуется по присутствию темных точек, преобладанию желтого оттенка (1 экз.).

Звездчатый люстраж сопровождает материал на всех этапах патинизации. В группах 4 и 5 он выражен относительно слабо.

Ввиду малочисленности предметов, изготовленных из аналогичного сырья других цветов, сложнее следить за постепенным изменением патины. Но, невзирая на некоторые отличия в цвете, кварцитовые предметы по люстражу и концентрации точек сравнимы с вышеописанными уровнями патинизации кварцита желтовато-белого цвета.

Б. Уровни патинизации светло-серого полупрозрачного кварцита.

Группы: 1-я — патина темно-бурого цвета с серо-желтыми вкраплениями и темными точками, покрывающими большую часть поверхности предмета. Совпадает с группой 2, тип А (1 экз.); 2-я — патина табачно-бурого цвета, с темными точками, располагающимися на поверхности предмета как морщины. Совпадает с группой 3, тип А (1 экз.); 3-я — патина кремового цвета с желтоватым оттенком, с немногочисленными мелкими темными точками. Совпадает с группой 4, тип А (1 экз.).

В. Патина кварцита темно-серого цвета — темно-пепельная с черными точками, интенсивно покрывающими почти всю поверхность предмета. Совпадает с группой 1, тип А (1 экз.).

Г. Патина кварцита красновато-коричневого цвета — сливяная, черные точки интенсивно покрывают всю поверхность предмета. Совпадает с группой 1, тип А (1 экз.).

Д. Патина кварцита розовато-серого цвета — грязно-буро-фиолетовая, темные точки охватывают незначительную часть поверхности предмета. Совпадает с группой 3, тип А (2 экз.).

Кремень — 558 предметов. На этом виде сырья ярко отражено влияние химических и физических процессов патинизации, придающих поверхности предметов темные цвета, жирный люстраж, специфический блеск поверхности.

Уровни патинизации

Группы: 1-я — артефакты имеют патину от черного до черно-коричневого цвета, жирный люстраж, охватывающий всю поверхность предмета, за исключением тонких выщербинок, образованных в результате колсбаний температур. На некоторых предметах имеются мелкие лунки (5 экз.); 2-я — патина от темно-коричневого цвета до темно-каштанового. Жирный люстраж охватывает всю поверхность предмета. На некоторых предметах есть неглубокие патинизированные лунки. Средняя толщина патины 0,5 мм (7 экз.); 3-я — патина от темно-умбрового цвета до коричневого, с люстражем. В целом преобладает

Коллекция сплошного сбора (с 1 м²)

Уровень патин. кремн. известняка Количество	1	2	3					Всего 12
Уровни патин. кварцита Количество	1	2	3	4	5			Всего —
Уровни патин. кремня Количество	1	2	3	4	5	6	7	Всего 104
	1	1	4	22	52	21	3	

темный цвет, подчеркиваемый черными сконцентрированными точками, покрывающими большую часть поверхности предмета (29 экз.); 4-я — патина от темно-бурого до светло-коричневого цвета с многочисленными вкраплениями желтых пятен, с жирным люстражем. Черные точки сильно сконцентрированы, покрывают отдельные участки поверхности предмета (96 экз.); 5-я — патина от табачно-бурого до темно-охристого цвета, с жирным люстражем. Черные точки слабо сконцентрированы, распространены на всей поверхности предмета (206 экз.); 6-я — патина от бледно-бурого до буро-желтоватого цвета. Неяркий жирный люстраж. Несконцентрированные черные точки покрывают участки поверхности предмета (178 экз.); 7-я — патина от бежевого до бледно-охристого цвета (36 экз.); 8-я — патина от бледно-серого до белесовато-охристого цвета (1 экз.). Группы уровней патинизации 6, 7 и 8 сохраняют в основе своей естественный цвет сырья.

Нужно отметить, что на плоскостях предметов, соприкасающихся с поверхностью земли, отпечатались следы, возможно, органического происхождения. Подобное наблюдается на артефактах уровней патинизации 1—4.

Таким образом, при предлагаемом выделении неолитического материала были определены в первую очередь уровни артефактов, в том числе группы, содержащие орудия — наконечники, и в частности наконечники стрел, которые являются одной из существенных категорий инвентаря для стоянок эпохи неолита [22, с. 557; 23, с. 218—224; 24, с. 299—305; 25, с. 133, 135; 26, с. 149]. Эти орудия представлены на всех пяти уровнях патинизации кварцитового сырья и среди пяти групп кремневого инвентаря — с 3-й по 7-ю. Для подтверждения неолитического происхождения этих орудий в данном регионе автор опирался на аналогичные наконечники и наконечники стрел, опубликованные в литературе или хранящиеся в музеях и уже достоверно определенные как относящиеся к эпохе неолита Аравийского полуострова.

Сравнение уровней патинизации в индустрии кремня «Коллекции образцов» показывает сходство в общих чертах с уровнями патинизации кварцита: по цвету, люстражу и некоторым другим признакам древности. Сходство обнаруживается среди артефактов и на техническом уровне: в характере вторичной обработки и в типах орудий. Следовательно, кремневой инвентарь (уровни патинизации 3—7) и кварцитовые артефакты являются инвентарем одного исторического периода с выразительными наконечниками и, конкретно, наконечниками стрел.

«Коллекция сплошного сбора (с 1 м²)».

Степень сохранности поверхности артефактов «Коллекции сплошного сбора (с 1 м²)» описана по шкале уровней патинизации, разработанной на основе «Коллекции образцов» (табл. 1).

Каждый уровень патинизации отражает одну степень последовательности существования материала в виде групп артефактов. Группы, относимые к неолиту, условно обозначены автором как А, Б, В, Г, Д. А соответствует группе 3 патины кремня и группе 1 патины кварцита; Б — группе 4 патины кремня и группе 2 патины кварцита; В — группе 5 патины кремня и группе 3 патины кварцита;

Рис. 1. Местонахождение Тараф-аль-Айн 4. Наконечники и накопечники стрел

Уровни патинизации эпохи неолита для Тараф-аль-Айн 4

Группы	Цвет патин кварцита	Цвет патин кремня
А	От темно-умбрового до коричневого	От темно-умбрового до коричневого
Б	От темно-бурого до светло-коричневого	От темно-бурого до светло-коричневого
В	От табачно-бурого до темно-охристого	От табачно-бурого до темно-охристого
Г	От бледно-бурого до желтовато-охристого	От бледно-бурого до охристого
Д	От темно-кремового до светло-охристого	От бежевого до бледно-охристого

Г — группе 6 патины кремня и группе 4 патины кварцита; Д — группе 7 патины кремня и группе 5 патины кварцита; группа 8 патины кремня представлена всего лишь одним артефактом, который является невыразительным для археологического датирования.

Инвентарь группы А. Это нижняя граница существования неолитического материала для местонахождения Тараф-аль-Айн 4. Она включает двусторонне обработанные наконечники (рис. 1, А-1). Спинка уплощена двумя продольными снятиями. Сечение близко к линзовидному. Размеры: 5,2 × 2,5 × 1 см. Патина этой группы орудий схожа с патиной неолитического наконечника стрелы, находящегося в коллекции Национального Музея в Адене, из материалов французской экспедиции 1984 г., из провинции Шабва, что примерно в 100 км на юго-запад от местонахождения Тараф-аль-Айн 4 (рис. 1, А-2).

Инвентарь группы Б имеет наконечники (рис. 1, Б-3) и наконечники стрел (рис. 1, Б-4). Наконечник уплощен с двух сторон. Обработка выполнена отжимной техникой. Размеры: 5,1 × 3,2 × 0,7 см. Изделие аналогично неолитическим орудиям, обнаруженным в районе Шаруры [6, с. 21, рис. 1, Д] и в Восточной Аравии [1, рис. 28, 32 в, 46, 53, 54].

Наконечник стрелы имеет форму, близкую к ромбовидной. Вторичная обработка на брюшке сплошная, а на спинке — по краям. Сечение близко к линзовидному. Размеры: 4,2 × 2,5 × 0,9 см. Это орудие схоже с ромбовидными типами наконечников стрел неолитического периода, которые обнаружены в Шокат-эль-Харита в юго-западной части Руб-эль-Хали в местонахождениях А и Б [27, с. 134, рис. 3, i, d] и в районе Шаруры [6, с. 21, 22, рис. 1, т, 2, k].

Инвентарь группы В имеет трехгранные наконечники стрел с черешком (рис. 1, В-5). Вторичная обработка сплошная на брюшке и спинке. Сечение треугольное. Размеры: 6,3 × 2,3 × 1,8 см. Он схож с неолитическими наконечниками стрел, обнаруженными в Восточной Аравии, в Катаре [1, рис. 18, 24—27; 28, с. 235, рис. 1, l, 4].

Инвентарь группы Г включает черешковые наконечники стрел с линзовидным сечением, обработанные двусторонней ретушью. Размеры: 5,5 × 2 × 0,5 см. Плечики, шипы и конец пера обломаны. Восстановление формы плечиков затруднено (рис. 1, Г-6). Оба гипотетических варианта, изображенные на рисунке, вполне характерны для неолитических наконечников стрел пустынной части Аравийского полуострова [29, с. 109—124], в Восточной Аравии [1, рис. 17, 28, 33, 47, 48, 55, 56], в Южной Аравии, в Шокат-эль-Харита [27, с. 135, рис. 4в], также в Рамлат-эс-Саб'атеин, на юго-западе от центра Аль-Абр [30, с. 13, 14, рис. 9, l, 5], в районе Шаруры [6, с. 21, рис. 1, k, l, n; с. 22, рис. 2, l], в Вади Эд-Давасир, на юго-западе Руб-эль-Хали [31, с. 93, рис. 2].

Инвентарь группы Д — это верхний уровень патинизации неолитического материала местонахождения Тараф-аль-Айн 4. Имеющееся в коллекции орудие незакончено. Оно односторонне обработано, ретушь наносилась от краев к центру, вследствие чего образовалось небольшое ребро по центру предмета. Сечение его близко к треугольному. Размеры: 5,6 × 2,1 × 1,1 см (рис. 1, Д-7). Этот предмет